

BETTONI Giuseppe TAMPONI Isabella, *Geopolitica e Comunicazione*, Milano, Franco Angeli, 2012

Giuseppe Bettoni, geografo, insegna all'Università di Roma Tor Vergata. Allievo di Yves Lacoste e Béatrice Giblin, i suoi studi si concentrano sull'analisi e organizzazione del territorio e sulla geopolitica interna.

Isabella Tamponi, laurea in Scienze dell'Informazione, della Comunicazione e sistemi editoriali all'Università di Roma Tor Vergata, si è specializzata in geopolitica e giornalismo all'Université de Paris8.

Il volume *Geopolitica e Comunicazione* tratta l'uso delle cartografie nei *media* indicando nella geopolitica il metodo idoneo a decostruire i messaggi politici da quelle veicolate.

Gli autori, citando Agnew, esordiscono definendo la geopolitica come l'analisi delle ipotesi geografiche della politica che tengono conto delle diverse scale d'azione (mondiale, internazionale, nazionale e regionale), in un mondo pensato come insieme unico.

Affermano, come già Lacoste, che elementi che la caratterizzano sono la presenza di un conflitto territoriale fra due o più attori; il coinvolgimento, diretto o mediato, della popolazione che abita quel territorio; la capacità della popolazione di esercitare pressione per indirizzare le scelte di governo e l'organizzazione del territorio; l'impiego strumentale delle rappresentazioni e dei mezzi di comunicazione da parte degli attori coinvolti, per formare il consenso intorno alla propria posizione.

Nello sforzo di comprendere una data situazione territoriale, la geopolitica deve attingere a tutte le discipline utili e prendere in considerazione i molteplici insiemi spaziali, relativi alle diverse variabili che insistono su quello specifico territorio. La visione che ne dovrà scaturire sarà la risultanza delle successive sovrapposizioni di insiemi spaziali alla stessa scala, in prima battuta, e su scale diverse della stessa porzione di territorio, in un secondo momento. Si tratterà di una visione diatopica, simile a quella che si potrebbe avere pilotando un aereo in picchiata dall'alto verso il basso: da una vista più ampia e poco dettagliata, ad una visione via via più ristretta ma con una crescente definizione di dettaglio. Il compito più delicato di questo processo sarà decodificare le interazioni fra i diversi livelli.

Anche il tempo è variabile di primaria importanza nell'analisi geopolitica: in uno stesso momento, infatti, possono arrivare a compimento cicli temporali diversi (ere geologiche, anni solari, anni borsistici, mandati elettorali), i cui effetti sono suscettibili di analisi diacronica. Con tale procedimento è possibile costruire a ritroso le cause che hanno determinato una data situazione: lo studio delle concatenazioni e delle intersezioni causali diviene quindi funzionale a formulare previsioni per il futuro.

Il metodo geopolitico consiste quindi nell'esaminare la conflittualità su un determinato territorio attraverso l'analisi di tutte le rivalità di potere e i rapporti di forza che vi insistono in un dato momento. Utile a ciò è la decostruzione dei messaggi che ognuno degli attori coinvolti affida alle rappresentazioni cartografiche e alle scale di osservazione proposte.

L'utilizzo che la geopolitica fa delle cartografie è infatti duplice: se ne serve per comprendere le opposte strategie dei contendenti e ne produce a sua volta di più obiettive nell'intento di districare la complessità della situazione.

Per immediatezza espositiva, le cartografie si prestano ad essere strumento di formazione del consenso: concorrono l'utilizzo accurato di colori per dare risalto a talune aree rispetto ad altre, la scelta dei toponimi per l'attribuzione o la legittimazione di un territorio, l'utilizzo di simboli, la tematizzazione delle aree rappresentate.

E proprio i toponimi, nelle rappresentazioni geopolitiche, assumono più importanza del controllo effettivo dei luoghi: l'attribuzione di un nome ad un luogo lo crea, lo definisce in relazione ad una comunità di uomini che a quel luogo attribuisce un proprio contenuto. È il caso della contesa sulla denominazione fra *Golfo Persico* e *Golfo Arabo*, fra *Mar del Giappone* e *Mare dell'Est* per la Corea, fra *isole Kurili del Sud* per la Russia e *territori del nord* per il Giappone.

Attraverso l'analisi del programma televisivo francese *Le Dessous des Cartes* e la comparazione di cartografie adottate dai quotidiani *La Repubblica* e *Le Monde* per rappresentare il conflitto in Libia, gli autori dimostrano il diverso metodo narrativo, la maggiore profondità ed efficacia metodologica di costruzione di messaggi politici nei media francesi e la necessità di attivare un meccanismo di decontestualizzazione mediatica per comprendere appieno le origini storiche e spaziali e le dinamiche più o meno esplicite della tematica trattata.

Applicano quindi il metodo geopolitico all'analisi delle conflittualità del Mediterraneo, nel Vicino e Medio Oriente, nel Nord Africa e nel Sahara, e ne decostruiscono la percezione mediatizzata di fortezze del terrorismo islamico.